

EVALUASI MODEL PANJANG SABIT DARI DANJON DAN SULTAN
DENGAN OBSERVASI HILAAL 1427–1430 H (2007–2009 M) DI
INDONESIA

*Muh. Ma'rufin Sudibyo*¹

¹Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak *Rukyatul Hilal* Indonesia (LP2IF–RHI)
Jl. Gejayan Soropadan CC XII/04 Depok Sleman Yogyakarta 55283
Telp./Fax : (0274) 552630
e-mail address: marufins@yahoo.com

Disampaikan dalam

Conference of The Earth and Space Sciences

Seminar Nasional Himpunan Alumni *Kyoto University* di Indonesia

Bandung, 7 – 8 Januari 2010

Sitasi : 1. Sudibyo. 2010. Proceeding of CESS. Bandung : Institut Teknologi Bandung, January 7 – 8, 2010.

2. Sudibyo. 2010. Prosiding Konferensi. Bandung : Institut Teknologi Bandung, 7 – 8 Januari 2010.

EVALUASI MODEL PANJANG SABIT DARI DANJON DAN SULTAN DENGAN OBSERVASI HILAAL 1427–1430 H (2007–2009 M) DI INDONESIA

Muh. Ma'rufin Sudibyo¹

¹Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak *Rukyatul Hilal Indonesia* (LP2IF–RHI)

Jl. Gejayan Soropadan CC XII/04 Depok Sleman Yogyakarta 55283

Telp./Fax : (0274) 552630

e-mail address: marufins@yahoo.com

Abstrak

Telah dilaksanakan kampanye observasi hilaal/hilaal tua oleh jejaring titik observasi *Rukyatul Hilal Indonesia* selama periode Zulhijjah 1427–Zulhijjah 1430 H dan menghasilkan 107 data visibilitas positif yang sebagian besar berasal dari titik–titik observasi di Pulau Jawa (6°–8° LS). Namun hanya 18 data (17 %) diantaranya yang mempunyai kondisi visibilitas nyaris sempurna dan dilengkapi citra fotografis memadai dengan kontras yang cukup antara hilaal/hilaal tua terhadap langit senja/fajar di latar belakangnya sehingga bisa dianalisis lebih lanjut. Panjang sabit Bulan diukur dari satu ujung sabit ke ujung sabit yang berseberangan relatif terhadap pusat cakram Bulan dan dilaksanakan dengan bantuan *software* pengolah citra.

Korelasi panjang sabit Bulan (L) dan elongasi (a_L) dengan metode *least square* menghasilkan persamaan polinomial ($R^2 = 70,96\%$) dalam bentuk : $L = -0,9291 a_L^2 + 38,159 a_L - 251,91$. Ekstrapolasi persamaan ini pada $L = 0$ menghasilkan $a_L = 8,26^\circ$ atau lebih besar dari a_L minimum 7° sebagaimana disarankan Danjon.

Pengujian panjang sabit Bulan dengan menggunakan model Danjon yang telah dimodifikasi McNally menunjukkan model bersesuaian dengan data observasi hanya jika $\alpha = 8,26 \pm 1,38^\circ$ atau lebih besar dibanding $\alpha = 7^\circ$ yang disarankan Danjon. Sementara pengujian yang sama namun menggunakan model Sultan menunjukkan model tersebut juga sesuai dengan observasi hanya bila $w = 0,23 \pm 0,05'$ pada kondisi *perigee* atau lebih besar dibanding $w = 0,16$ sebagaimana disarankan Sultan pada kondisi yang sama.

Kata Kunci : hilaal, batas Danjon, panjang sabit Bulan, model Danjon, model Sultan

I. Pendahuluan

Salah satu masalah yang senantiasa mengemuka menjelang tibanya bulan–bulan suci Islam seperti Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah adalah terjadinya perbedaan di kalangan internal Umat Islam dalam menentukan tanggal 1 bulan (lunasi) Hijriyyah tersebut. Masalah ini pun menghinggapai Umat Islam di Indonesia.

Sumber utama perbedaan tersebut terletak pada perbedaan penafsiran definisi hilaal, baik dalam ranah empiris ilmiah maupun sosio-psikologis. Dalam ranah empiris ilmiah terjadi “pemecahan” antara model matematis atau dinamakan *hisab* dengan praktik observasi atau disebut *rukyyat*, sehingga antara *hisab* dan *rukyyat* seolah–olah berada di dua kubu yang berseberangan dan tak saling menunjang. Sehingga kriteria visibilitas hilaal, yakni batas minimal prediktif yang valid dan reliabel bagi terlihatnya hilaal dengan mata pada kondisi yang diidealkan dan sekaligus menjadi jembatan *hisab* dan *rukyyat* menjadi terabaikan. Ini diperparah dengan terjadinya pergeseran definisi hilaal dari semula hilaal empirik menjadi hilaal asumtif [3].

Sementara dalam ranah sosio–psikologis, ada anggapan keberlakuan hilaal hanya dalam lingkup lokal/regional tempat hilaal teramati (*matla'* lokal) dan ada pula yang menganggap keberlakuan hilaal untuk seluruh penjuru permukaan Bumi meski di tempat tersebut hilaal tak teramati (*matla'* global). Dalam kubu *matla'* lokal pun muncul perbedaan penafsiran lagi antara pihak yang berpendapat bahwa keberlakuan terlihatnya hilaal adalah untuk satu wilayah hukum (*wilayah hukum*) atau tidak. Ini kian diperparah oleh penetapan garis bujur 180° sebagai Garis Tanggal Internasional (*International Date Line*) bagi sistem penanggalan Syamsiyyah (Gregorian) dalam Konferensi Meridian Internasional 1884, sehingga terjadi pencampuradukan defdinisi hari antara versi kalender Syamsiyyah (yang mengalami pergantian hari pada jam 24:00 waktu lokal) dengan kalender Hijriyyah (yang mengalami transisi hari pada saat Matahari terbenam secara lokal). Sampai sejauh ini belum ada penyelesaian konstruktif untuk mengatasi perbedaan ini meski pada 1978 negara–negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah

menyelenggarakan Konferensi Istanbul dengan sejumlah rekomendasi [1].

Di Indonesia, *hisab* dipedomani diantaranya oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) sementara *rukyat* diantaranya digunakan oleh Nahdlatul Ulama [2]. Secara kuantitatif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menempati porsi terbesar Umat Islam di Indonesia, sehingga perbedaan di antara keduanya akan berimplikasi pada perbedaan signifikan di tubuh Umat Islam Indonesia. Untuk itu upaya menyatukan kalender Hijriyyah di Indonesia diawali dengan upaya menyamakan persepsi dan definisi hilaal di antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama¹.

Muhammadiyah menggunakan *hisab* sebagai pedoman penyusunan kalender Hijriyyah-nya dengan didasarkan pada *hisab haqiqi* menggunakan "kriteria" wujudul hilaal tanpa *wilayatul hukmi*. Sementara Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyat* untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah meski dalam dua tahun terakhir mengemuka wacana penyelenggaraan *rukyat* di tiap awal lunasi Hijriyyah². Awalnya Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyat* murni yang asumtif, namun pasca 1998 telah diterapkan *hisab* dengan limitasi tertentu yang telah disepakati sebagian besar kalangan berupa "kriteria" Imkanur Rukyat (MABIMS) guna memverifikasi hasil *rukyat*. "Kriteria" Imkanur Rukyat merupakan produk Departemen Agama RI yang kemudian disepakati diterapkan di lingkungan Kementerian Agama Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura di Asia Tenggara [2].

Sayangnya "kriteria" Imkanur Rukyat pun dikategorikan ke dalam hilaal asumtif karena didasarkan pada asumsi hilaal berpotensi bisa dilihat (*imkanur rukyah*) bila separasi altitude Bulan-Matahari $\geq 3^\circ$ atau tinggi Bulan (h) $\geq 2^\circ$ untuk dataran rendah dengan elevasi 30 m dpl, pada berapapun separasi azimuthnya. Posisi ini jauh di bawah ambang batas posisi minimum hilaal menurut definisi hilaal empirik seperti dari kriteria visibilitas modern seperti Fotheringham-Maunders, Ilyas maupun Yallop (dan terakhir Audah). Perkembangan terakhir menunjukkan "kriteria" ini kurang dipatuhi, baik di tingkat Asia Tenggara³ maupun di dalam negeri⁴.

¹ Izzudin, 2009, personal communication.

² Setyanto, 2009, personal communication.

³ Brunei Darussalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha 1430 H pada hari yang berbeda dibanding Indonesia, Singapura dan Malaysia. Lihat, 2009, milis ICOP <http://groups.yahoo.com/group/ICOP>

⁴ Muhammadiyah menganggap "kriteria" Imkanur Rukyat tidak ilmiah karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat, meski bila ditelaah lebih lanjut, wujudul hilaal yang digunakan Muhammadiyah pun ternyata tidak ilmiah. Lihat [1].

Upaya perbaikan telah diusulkan, yang terakhir misalnya dalam wujud kriteria RHI [3]. Kriteria ini lahir sebagai hasil analisis basis data visibilitas hilaal/hilaal tua yang dihasilkan jejaring pengamatan *Rukyatul Hilal Indonesia* (RHI) selama kurun waktu 2007–2009 dan secara tegas mendefinisikan hilaal sebagai :

1. Bulan pasca konjungsi yang memiliki $Lag \geq 24$ menit dan $Lag \leq 40$ menit pada saat terbenamnya Matahari secara toposentrik, *airless*⁵ dan geometrik.
2. Bulan dengan elemen posisi yang memenuhi :

$$a_D \geq 0,099DAz^2 - 1,490DAz + 10,382 \quad (1)$$

dimana a_D : separasi altitude Bulan-Matahari dan DAz : separasi azimuth Bulan-Matahari dalam kondisi toposentrik, *airless* dan geometrik.

Kriteria RHI bermakna bahwa bila pengamat berada di dataran rendah pada elevasi hingga 30 m dari permukaan laut (tinggi Matahari saat terbenam = -1°) maka Bulan dinamakan hilaal jika tingginya (h) minimal $9,38^\circ$ kalau tepat di atas Matahari (separasi azimuth = 0°) atau minimal $3,60^\circ$ bila jauh dari Matahari (separasi azimuth = $7,53^\circ$). Sehingga klausul tinggi Bulan minimal 2° secara homogen tanpa mempedulikan nilai separasi azimuthnya sebagaimana klausul "kriteria" Imkanur Rukyat menjadi tidak bisa diterapkan. Dari basis data RHI pula diketahui nilai elongasi (a_L) minimum untuk hilaal atau lebih dikenal sebagai batas Danjon (*Danjon limit*) adalah $7,22^\circ$ atau masih lebih besar dibanding nilai yang diusulkan Audah yakni $6,4^\circ$.

II. Panjang Sabit

Riset hilaal telah berlangsung dalam rentang waktu cukup lama, dimana catatan tertulis menunjukkan hilaal telah diamati oleh astronom kuno Babilonia pada 2.500 tahun silam, tepatnya sejak 568 SM. Riset ini menghasilkan kriteria visibilitas tertua yang disebut kriteria Babilon, yang mendefinisikan hilaal dalam formula sangat sederhana : Bulan pasca konjungsi dengan separasi *right ascension* Bulan-Matahari (a_S) $\geq 12^\circ$ pada saat Matahari terbenam.

Tumbuh dan berkembangnya ilmu astronomi dalam peradaban Islam membuat kriteria Babilon diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh cendekiawan Muslim seperti as-Sufi (...-986 M), ibn Sina, ath-Thusi (1258-174 M) dan al-Kashani (abad ke-15 M). Al-Battani (850-

⁵ Toposentrik = kondisi dimana pengamat diasumsikan berada di permukaan Bumi. *Airless* = kondisi atmosfer diasumsikan tidak ada.

929 M) dan al-Farghani membuat variasi dengan merumuskan $a_s < 12^\circ$ namun hanya berlaku pada a_L besar. Cendekiawan Muslim lainnya menekankan visibilitas hilaal sebagai fungsi elongasi (a_L). Al-Khwarizmi (...-830 M) misalnya mendefinisikan hilaal sebagai Bulan pasca konjungsi dengan $a_L > 9,5^\circ$. Ibn Maimun (731-861 M) memperhitungkan variabel musim semi dan musim gugur serta separasi altitude Bulan dan Matahari (a_D) sehingga merumuskan hilaal sebagai Bulan pasca konjungsi dengan $9^\circ \leq a_L \leq 24^\circ$ dan $a_D + a_L \geq 22^\circ$. Sementara ibn Qurra (826-901 M) membentuk ulang kriteria ibn Ma'mun menjadi $11^\circ \leq a_L \leq 25^\circ$. Pada tahap ini cendekiawan Muslim juga menekankan visibilitas hilaal sebagai fungsi dari lebar sabit Bulan (W)

namun belum mengkaji fenomena panjang sabit hilaal [2].

Penyelidikan panjang sabit hilaal mulai mengemuka pada abad ke-20 M ditandai dengan observasi Andre Danjon dari Strassbourg (Perancis). Danjon mencatat pada 13 Agustus 1931 ketika Bulan dalam kondisi hilaal tua dengan umur 16,2 jam pra konjungsi, sabit hilaal mempunyai panjang hanya $75-80^\circ$ dari ujung ke ujung atau jauh di bawah panjang idealnya 180° . Fenomena ini dikenal sebagai pemendekan panjang sabit. Selama periode 1932-1936 Observasi Danjon menghasilkan 75 data dan analisisnya menunjukkan fenomena pemendekan panjang sabit adalah nyata adanya dan terjadi pada elongasi $< 40^\circ$, sementara pada elongasi $> 40^\circ$ justru terjadi hal sebaliknya yakni pemanjangan panjang sabit [4].

Gambar 1
Diagram Danjon untuk menjelaskan fenomena pemendekan panjang sabit.

Danjon menyusun diagram seperti gambar (1) untuk membantu analisisnya. Lingkaran ABCD adalah cakram Bulan dilihat dari samping. OS adalah garis penghubung pusat cakram Bulan dengan Matahari sehingga BAD merupakan hemisfer Bulan yang tersinari cahaya Matahari. OE adalah garis penghubung pusat cakram Bulan dengan Bumi sehingga ABC merupakan hemisfer Bulan yang menghadap ke Bumi (*earthside*). Dengan demikian ABO merupakan bagian Bulan yang tersinari cahaya Matahari yang terlihat dari Bumi, yang bila dilihat dari Bumi nampak sebagai bentuk sabit.

Dalam kondisi ideal O merupakan ujung sabit sehingga O ke O' disebaliknya membentuk busur bercahaya setengah lingkaran yang memiliki panjang 180° . Namun terjadinya pemendekan panjang sabit membuat ujung sabit pada realitanya bergeser ke Q yang membuat segitiga kecil OPQ tidak terlihat. Danjon menamakan busur PQ sebagai busur

defisiensi (α) yang berhubungan erat dengan panjang sabit hilaal (L) dan elongasi Bulan-Matahari (a_L) dalam bentuk :

$$\sin \alpha = \sin a_L \cos \frac{1}{2} L \quad (2)$$

Meskipun data Danjon mayoritas berada pada $a_L > 14^\circ$ dengan nilai a_L terkecil 8° , namun ekstrapolasinya menyimpulkan α bernilai maksimum 7° ketika $L = 0$. Inilah yang dikenal sebagai batas Danjon (*Danjon limit*), yang sangat penting artinya dalam penelitian visibilitas hilaal karena berapapun karakter elemen posisi Bulan lainnya hilaal takkan terlihat baik dengan maupun tanpa alat bantu optik jika elongasi Bulan-Matahari $< 7^\circ$ meski dalam kondisi cuaca yang sangat cerah (langit sempurna) sekalipun.

Danjon berpendapat busur defisiensi terbentuk akibat topografi permukaan Bulan

tidak rata dengan pegunungan bersambungan yang menghalangi sinar Matahari sehingga terdapat bagian permukaan Bulan yang tergelapkan. Argumen ini ditolak Derek McNally (1983) dengan menunjukkan bahwa variasi tinggi pegunungan Bulan kurang dari 0,6 % jari-jari Bulan sehingga tidak mencukupi untuk menciptakan bayangan kuantitatif setara busur defisiensi. McNally berargumen busur defisiensi bukan fenomena ekstra-atmosferik, namun muncul akibat turbulensi atmosfer. Bila lebar sabit Bulan di satu bagian lebih kecil dari ukuran angular cakram minimal untuk terlihat maka iluminasi sabit di tempat itu akan tersebar ke area lebih luas sehingga iluminasi per luas unit akan tereduksi. Ini menyebabkan nilai kontras antara bagian sabit Bulan tersebut dan langit latar belakang pun tereduksi sehingga bagian tertipis dari sabit Bulan menjadi lebih sulit dideteksi mata baik dengan ataupun tanpa alat bantu optik. McNally juga menyarankan persamaan (2) sebaiknya dimodifikasi dalam bentuk:

$$\tan \alpha = \tan a_L \cos \frac{1}{2}L \quad (3)$$

Dengan menggunakan data Danjon, ekstrapolasi persamaan (3) menghasilkan nilai batas Danjon yang lebih kecil yakni elongasi 5° .

Sebaliknya, Moh. Ilyas (1982, 1984) menempatkan batas Danjon pada nilai lebih besar yakni elongasi $10,5^\circ$ sebab pada elongasi lebih kecil dari $10,5^\circ$ bagian Bulan yang tersinari cahaya Matahari akan terlalu kecil untuk menghasilkan kontras mencukupi yang melebihi ambang batas mata manusia. Menggunakan formula Bruin : $W = d \sin^2 (\frac{1}{2} a_L)$ dengan $d =$ diameter nampak Bulan dan diasumsikan W minimum = $0,25'$ diperoleh a_L minimum $10,5^\circ$ yang bersesuaian dengan a_L minimum menurut kriteria empirik modern Fotheringham-Maunder.

Bradley Schaefer (1991, 1994) tidak sependapat baik dengan Danjon, McNally maupun Ilyas. Schaefer menolak faktor pegunungan Bulan karena dibutuhkan tinggi rata-rata pegunungan Bulan lebih dari 12.000 m dari garis dasar untuk bisa menghasilkan busur defisiensi, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Schaefer juga menolak faktor turbulensi atmosfer karena eksperimen fisiologis menunjukkan visibilitas sebuah sumber cahaya tidak bergantung pada bentuk sumber dan resolusi mata manusia ($\geq 0,7'$) senantiasa lebih besar dari ukuran angular cakram Bulan yang masih bisa dilihat. Data Schaefer pun menunjukkan bahwa fenomena pemendekan panjang sabit adalah sama

bentuknya baik dilihat dengan mata tanpa alat bantu optik maupun teleskop. Schaefer berpendapat penyebab pemendekan panjang sabit adalah akibat penurunan tajam kecerahan terintegrasi sepanjang sabit Bulan menuju ujung-ujungnya. Menggunakan model matematis yang dibangun berdasar data observasinya, Schaefer menyimpulkan nilai batas Danjon adalah 7° .

Abdul Haq Sulthan (2005) menolak argumen Schaefer dan mengusulkan hipotesis visibilitas hilaal bergantung sepenuhnya kepada iluminansinya, diameternya dan iluminansi langit di latar belakangnya bila diameternya lebih kecil dibanding sudut visual kritis [5]. Dengan merujuk hukum Ricco dan teorema Blackwell, bahwa bila diameter angular obyek lebih kecil dibanding batas resolusi mata manusia maka visibilitas obyek bergantung sepenuhnya kepada kontras kecerahan permukaan obyek dan kecerahan permukaan langit latar belakangnya dan nilai ambang batas kontras Blackwell. Bila nilai kontras lebih besar dari ambang batas Blackwell, obyek akan terlihat sebagai sumber cahaya titik dan jika sebaliknya maka takkan pernah terlihat. Sulthan berargumen hilaal bisa dianggap sebagai himpunan titik-titik cahaya yang masing-masing titik memiliki diameter angular lebih besar dari ambang batas kontras Blackwell terkait. Sehingga model matematis panjang sabitnya adalah :

$$L = 180(D - 2w(D + W)/2W) \quad (4)$$

Dengan $D =$ diameter nampak Bulan ($'$), $W =$ lebar sabit Bulan ($'$) dan $w =$ lebar sabit terbesar saat hilaal tidak terlihat ($'$) yang bernilai $0,16'$ saat Bulan di dekat perigee dan $0,14'$ saat di dekat apogee. Model ini berimplikasi pada estimasi nilai batas Danjon sebesar $7,5^\circ$ untuk mata tanpa alat bantu optik, yang sama dengan kesimpulan Fatoohi berdasarkan data odern dan Babilonia [4]. Sementara bila teleskop digunakan dan langit dalam kondisi sempurna, nilai batas Danjon akan mencapai 5° [6].

III. Permasalahan

Meskipun model panjang sabit dan batas Danjon tidak berpengaruh secara langsung terhadap sistem kalender Hijriyyah sebagaimana yang dipaparkan Ilyas [4] namun secara ilmiah penting artinya untuk mengkaji sifat-sifat panjang sabit dan batas elongasi

Bulan sehingga bisa dipergunakan sebagai ambang batas untuk menerima atau menolak laporan *rukyat*, khususnya yang memiliki data tidak lengkap dan tidak dilengkapi citra hilaal.

Permasalahannya, kajian tentang panjang sabit Bulan dikerjakan berdasarkan data-data observasi yang hampir semuanya berasal dari titik-titik pengamatan di area lintang menengah dan tinggi. Sangat jarang data yang berasal dari daerah lintang rendah dan tidak ada data yang berasal dari kawasan tropis seperti Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Data Danjon, misalnya, berasal dari titik pengamatan di Perancis, sementara data Schaefer dihasilkan dari kampanye pengamatan hilaal (Moonwatch) di Amerika Utara. Model Sulthan, memang dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari titik pengamatan di Yaman yang tergolong ke daerah lintang rendah, namun dari elevasi sangat tinggi (1.900 m dpl). Padahal titik-titik observasi di Indonesia dan Asia Tenggara terletak di elevasi rendah. Sementara ciri khas Indonesia sebagai benua maritim dengan sejumlah faktor cuaca ekstrem yang berpengaruh seperti *Indian Ocean Dipole Mode* (IODM), *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) dan *Madden Julian Oscillation* (MJO) mungkin memberikan pengaruh tersendiri.

Hal tersebut mendorong Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak *Rukyatul Hilal Indonesia* (LPIF-RHI) untuk mengumpulkan data observasi terkait panjang sabit Bulan sebagai bagian tak terpisahkan dari kampanye observasi hilaal dan hilaal tua secara menerus di setiap lunasi yang telah dimulai sejak Zulhijjah 1427 H (Januari 2007 M).

IV. Tujuan

LP2IF RHI melaksanakan observasi panjang sabit hilaal dan hilaal tua secara menerus dengan tujuan untuk :

1. Merekapitulasi data observasi panjang sabit hilaal dan hilaal tua di Indonesia sebagai basis data lokal.
2. Mengevaluasi model panjang sabit yang telah eksis, dalam hal ini model Danjon yang telah dimodifikasi McNally dan model Sulthan, untuk diperbandingkan dengan basis data tersebut guna mengetahui variasi lokal yang mungkin terjadi.
3. Mengevaluasi kemungkinan penggunaan model panjang sabit tersebut, baik apa adanya maupun yang sudah dimodifikasi, guna memverifikasi laporan rukyatul hilaal di Indonesia dan Asia Tenggara.

V. Metode

Kampanye observasi diselenggarakan dalam periode Zulhijjah 1427–Zulhijjah 1430 H (Januari 2007–Desember 2009) pada setiap pergantian lunasi Hijriyyah sehingga tidak terbatas pada lunasi Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah semata. Target observasi adalah :

1. Hilaal
Hilaal secara operasional didefinisikan sebagai Bulan dalam fase sabit terkecil dengan usia termuda yang hanya nampak pasca terbenamnya Matahari.
2. Hilaal tua
Hilaal tua secara operasional didefinisikan sebagai Bulan dalam fase sabit terkecil dengan usia tertua yang hanya nampak menjelang terbitnya Matahari.

Observasi diselenggarakan dengan instrumen utama berupa kamera digital tanpa dibatasi merk yang dilekatkan pada alat bantu optik seperti teleskop atau teodolit maupun tanpa alat bantu optik. Observasi juga dilengkapi dengan instrumen bantu seperti :

1. Petunjuk waktu (jam) yang terkalibrasi dengan standar waktu referensi seperti siaran radio RRI, radio BBC maupun dial Telkom 103.
2. Kompas magnetik sebagai alat bantu penunjuk arah.
3. *Hilaal tracker* atau gawang *rukyat*.
4. Simulasi komputer berbasis *software* Starry Night.
5. Buku catatan.
6. Termometer (optional).
7. Higrometer (optional).

Observasi diselenggarakan dengan personalia :

1. Pengamat tunggal.
2. Pengamat berkelompok.

Data observasi sedikitnya harus mengandung :

1. Koordinat dan elevasi titik observasi.
2. Kondisi langit di atas horizon barat/timur secara kualitatif.
3. Jam pada saat Matahari terbenam atau terbit secara aktual.
4. Jam pada saat hilaal mulai terlihat ataupun pada saat hilaal tua mulai tidak terlihat, berdasarkan pada mata tanpa alat bantu optik.
5. Jam pada saat hilaal mulai terlihat ataupun pada saat hilaal tua mulai tidak terlihat, berdasarkan pada alat bantu optik.
6. Orientasi/arah kemiringan hilaal dan hilaal tua.

7. Citra (foto) hilaal dan hilaal tua serta kondisi horizon dalam format JPEG atau BMP.

Observasi dilaksanakan oleh beragam pengamat yang tergabung dalam jejaring pengamatan RHI. Ada belasan titik pengamatan RHI, yang bervariasi jumlahnya pada setiap pengamatan, yang merentang dari garis lintang 5° LU (Lhokseumawe, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) hingga garis lintang 32° LS (Reabold Hill, Perth, negara bagian Australia Barat, Australia). Titik pengamatan terbarat juga ada di Lhokseumawe (bujur 97° BT), sementara titik pengamatan paling timur ada di Pos Observasi Bulan (POB) Condrodipo (Gresik, Jawa Timur) pada bujur $112,5^\circ$ BT.

Meski memiliki jejaring observasi tersendiri, namun RHI tetap menerima data dari pengamat lain yang berada di luar jejaring. Data tersebut bisa diterima asalkan memenuhi hal-hal berikut :

1. Terdapat catatan mengenai selisih waktu antara terbenamnya Matahari dengan terbenamnya Bulan.
2. Terdapat catatan mengenai orientasi / kemiringan hilaal.
3. Terdapat catatan mengenai kondisi horizon dan langit di atasnya.
4. Terdapat catatan mengenai alat bantu optik yang digunakan.
5. Terdapat citra/foto hilaal.

Data observasi kemudian diolah dengan menggunakan algoritma Jean Meeus, dimana disini digunakan *software* Moon Calculator v6.0. *Software* tersebut diset mengikuti yang

dipergunakan Ma'rufin dkk (2009), yakni kondisi toposentrik, *airless* dan kondisi terbit/terbenamnya Matahari adalah geometrik [3]. Sementara citra hilaal/hilaal tua diolah dengan menggunakan *software* Adobe Photoshop 7.0 guna meningkatkan kontrasnya untuk kemudian dipindah ke *software* Corel Draw 12.0 guna diukur panjang sabitnya. Karena citra yang didapat untuk setiap observasi adalah sedikit, yakni hanya 1-2 citra per laporan observasi maka tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut seperti misalnya dengan *stacking*.

Output yang dihasilkan berupa :

- a. elongasi (α), yakni separasi sudut antara pusat cakram Bulan dan pusat cakram Matahari,
- b. *apparent* radius Bulan (R), yakni radius cakram Bulan bila dilihat dari Bumi, dan
- c. panjang sabit (L), yakni panjang busur sabit bercahaya dari hilaal maupun hilaal tua.

VI. Data

Kampanye observasi secara menerus selama 37 lunasi Hijriyyah berturut-turut telah memproduksi 107 data visibilitas positif. Namun hanya 18 data diantaranya yang memiliki citra hilaal/hilaal tua berkualitas baik dengan kontras mencukupi untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Seluruh data kemudian ditabulasikan seperti disajikan dalam lampiran dan kemudian dianalisis dengan bantuan *spreadsheet* Microsoft Excell.

Gambar 2

Contoh citra hilaal, diabadikan pada observasi hilaal 24 Juni 2009 oleh Arief Syamsulaksana dari titik pengamatan Rivervale, Perth, Australia Barat. Analisis geometrik menunjukkan sabit hilaal tua ini memiliki panjang 127°.

VII. Analisis dan Pembahasan

1. Elongasi vs Panjang Sabit

Gambar 3

Data visibilitas positif dalam basis data RHI dipetakan menurut panjang sabit dan elongasi Bulan–Matahari. Garis lengkung tak terputus menunjukkan persamaan korelasi elongasi dan panjang sabit.

Data dalam basis data RHI memiliki elongasi terkecil 13° dan terbesar 22° dengan panjang sabit terkecil 92° dan terbesar 148°, sehingga fenomena pemendekan panjang sabit adalah nyata adanya. Elongasi Bulan–Matahari (a_L) ditabulasikan bersama dengan panjang sabitnya (L) sebagaimana disajikan dalam gambar (3). Analisis polinomial secara *least-square* terhadap variabel a_L dan L menghasilkan persamaan berikut ($R^2 = 0,7096$):

$$L = -0,9291a_L^2 + 38,159a_L - 251,91 \quad (5)$$

Analisis korelasi menunjukkan koefisien korelasi Pearson *product moment* untuk a_L dan L sebesar 0,717 yang menunjukkan bahwa korelasi antara a_L dan L pada persamaan (5) signifikan.

Ekstrapolasi pada $L = 0$ menghasilkan dua kondisi a_L minimum yakni 8,26° dan 32,81°. Elongasi minimum 8,26° setingkat lebih tinggi dibanding batas Danjon 7°, demikian juga lebih tinggi dibanding elongasi minimum menurut

kriteria visibilitas RHI seperti diusulkan Ma’rufin dkk yakni 7,23° [3]. Sementara elongasi minimum 32,81° pada praktiknya tidak mungkin terjadi namun secara teoritis tidak bisa dihilangkan sebagai konsekuensi langsung dari persamaan (5) yang muncul secara empiris. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat kurangnya data panjang sabit hilaal khususnya pada elongasi rendah yakni dibawah 13° dan elongasi tinggi yakni diatas 22°. Ini didukung oleh analisis perbandingan antara persamaan (5) sebagai model dengan basis data RHI yang menunjukkan nilai residual antara model dengan data tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, ditandai dengan distribusi nilai residual yang tidak terpola. Sehingga model memang bersesuaian dengan data namun hanya untuk rentang elongasi 13–22°. Kekurangan data membuat model yang ditunjukkan oleh persamaan (5) menjadi bias.

2. Pengujian model Danjon

Basis data RHI memungkinkan menguji model Danjon tentang panjang sabit. Disini dipilih model Danjon yang telah dimodifikasi oleh McNally yang menghasilkan nilai batas Danjon 5° . Dengan menggunakan persamaan (3) didapatkan

busur defisiensi (α) untuk setiap panjang sabit, untuk kemudian ditabulasikan bersama dengan elongasi Bulan-Matahari (a_L) mengikuti langkah yang disarankan Danjon, sehingga membentuk grafik yang diperlihatkan gambar (4) :

Gambar 4

Grafik hubungan antara busur defisiensi Danjon yang sudah dimodifikasi McNally (α) dengan elongasi Bulan-Matahari (a_L). Garis lurus tak terputus menunjukkan persamaan (6).

Gambar 5

Perbandingan antara data observasi dengan model Danjon yang telah dimodifikasi McNally dengan busur defisiensi yang dinyatakan persamaan (6), ditandai dengan garis lengkung merah tak terputus dan model Danjon modifikasi McNally yang asli yang ditandai oleh garis lengkung hitam putus-putus .

Analisis linear secara *least-square* antara α dengan a_L menghasilkan persamaan berikut ($R^2 = 0,004$):

$$\alpha = -0,0312a_L + 8,522 \quad (6)$$

dengan deviasi standar $\pm 1,38^\circ$. Korelasi antara variabel α dengan a_L tidak signifikan karena analisis korelasi menghasilkan nilai korelasi Pearson *product moment* sebesar 0,07 atau jauh dibawah nilai 0,7 sebagai ambang batas. Ini didukung oleh ekstrapolasi persamaan (6) pada kondisi $\alpha = 0$ yang menghasilkan nilai $a_L = 273,14^\circ$ yang dalam praktiknya tidak mungkin karena elongasi maksimum Bulan-Matahari terbesar hanyalah 180° yang terjadi ketika Bulan berposisi terhadap Matahari. Sebagai pembanding, data Danjon menunjukkan $\alpha = 0$ terjadi saat $a_L \approx 40^\circ$ [4]. Hal ini sekali lagi menunjukkan kekurangan data khususnya untuk elongasi $> 22^\circ$ hingga 40° .

Namun sebaliknya, ekstrapolasi persamaan (6) untuk kondisi $\alpha = a_L$ menghasilkan $\alpha = a_L = 8,26^\circ$. Ini menunjukkan nilai elongasi minimum itu tepat sama dengan elongasi minimum dari ekstrapolasi persamaan (5). Kesamaan ini menunjukkan bahwa nilai elongasi minimum bisa diperoleh baik dari analisis langsung (yakni dengan menggunakan variabel a_L dan L) ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan model Danjon yang telah dimodifikasi oleh McNally.

Perbandingan antara panjang sabit model Danjon yang telah dimodifikasi dengan data menunjukkan bahwa model bisa diterapkan guna mengestimasi panjang sabit namun hanya untuk elongasi di atas 13° dengan menggunakan busur defisiensi sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (6). Nilai residual antara model dan data tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Namun model Danjon yang telah dimodifikasi McNally yang "asli" (yakni model dari McNally dengan α minimum 5°) justru tidak konsisten dengan data dimana model "asli" terlalu optimistik sebagaimana diperlihatkan gambar (5).

Sehingga model "asli" tidak bisa dipergunakan yang sekaligus mengonfirmasi pendapat Schaefer bahwa penjelasan McNally tidak mencukupi untuk menjelaskan terjadinya pemendekan panjang sabit.

3. Pengujian model Sulthan

Basis data RHI juga memungkinkan menguji model Sulthan tentang panjang sabit. Dari seluruh data, hanya 14 diantaranya (77,78 %) yang dipilih karena berasal dari kondisi Bulan berada di dekat titik perigee, sehingga ideal untuk menguji nilai w Sulthan dekat perigee. Dengan menggunakan persamaan (4) diperoleh nilai w Sulthan untuk setiap panjang sabit, yang kemudian dirata-ratakan. Sehingga diiperoleh nilai w rata-rata = $0,23'$ dengan deviasi standar $\pm 0,05'$ atau lebih besar dibanding nilai w asli yang disarankan Sulthan yakni $w = 0,16'$. Besarnya nilai deviasi standar yang mencapai $\pm 24\%$ dari nilai rata-ratanya menunjukkan data terlalu sedikit sehingga sensitif terhadap variasi didalamnya.

Perbandingan model Sulthan "asli" dengan data menunjukkan bahwa model "asli" tersebut sulit untuk diterapkan, ditandai dengan nilai residual antara model dan data yang mengalami gejala heteroskedastisitas. Gambar (6) menunjukkan perbandingan antara data dengan model Sulthan "asli" (dengan diameter Bulan diasumsikan bernilai tetap yakni $32'$) dimana sebagian besar data berada di bawah kurva sehingga model "asli" terlalu optimistik. Sementara gambar (7) menunjukkan model Sulthan yang telah dimodifikasi dengan nilai w menurut basis data RHI berdasarkan analisis di atas yakni $w = 0,22'$ dan diameter Bulan pun diasumsikan bernilai konstan $32'$.

Gambar 6

Perbandingan antara model Sulthan asli dengan nilai $w = 0,16'$ untuk perigee, ditandai dengan garis lengkung putus-putus terhadap data dalam basis data RHI, dipetakan menurut elongasi dengan panjang sabit.

Gambar 7

Perbandingan antara model Sulthan yang telah dimodifikasi RHI dengan $w = 0,23'$ untuk perigee, ditandai dengan garis lengkung putus-putus, terhadap data dalam basis data RHI, dipetakan menurut elongasi dengan panjang sabit.

VIII. Kesimpulan

Dari basis data RHI telah dilakukan analisis data untuk mengetahui hubungan antara

panjang sabit hilaal elongasi Bulan–Matahari dan secara empirik diperoleh hubungan polinomial: $L = -0,9291 a_L^2 + 38,159 a_L - 251,91$. Ekstrapolasi untuk $L = 0$ menghasilkan a_L minimum $8,26^\circ$ atau setingkat lebih tinggi dibanding batas Danjon yang disarankan Schaefer yakni 7° . Nilai tersebut pun masih lebih besar dibanding elongasi minimum yang diusulkan kriteria visibilitas RHI yakni $7,23^\circ$.

Pengujian model Danjon yang telah dimodifikasi oleh McNally menunjukkan bahwa model “asli” tidak bersesuaian dengan data karena terlalu optimistis. Model tersebut hanya bisa digunakan bila persamaan : $\alpha = -0,0312 a_L + 8,522$ dimasukkan dengan α busur defisiensi dan a_L elongasi Bulan–Matahari, meski persamaan tersebut memiliki korelasi yang lemah. Ekstrapolasi persamaan tersebut untuk $L = 0$ menghasilkan nilai elongasi minimum $8,26^\circ$ dengan deviasi standar $\pm 1,38^\circ$. Sehingga elonasi minimum $8,26^\circ$ diperoleh baik dari analisis langsung maupun tidak langsung meskipun hasil ekstrapolasi kedua persamaan tersebut untuk elongasi besar adalah tidak mungkin secara praktis.

Pengujian model Sulthan pun menunjukkan model “asli” tidak bersesuaian dengan data karena terlalu optimistis. Model Sulthan hanya bisa digunakan bila digunakan w yang sudah dimodifikasi sebesar $0,23' \pm 0,05'$ untuk posisi Bulan berdekatan dengan perigee. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai w asli dari Sulthan yakni $0,16'$ untuk Bulan di dekat perigee.

Adanya perbedaan antara nilai batas Danjon, baik yang disarankan Schaefer maupun kriteria visibilitas RHI, dengan elongasi minimum yang dihasilkan dalam studi ini serta perbedaan antara w Sulthan asli dengan hasil studi ini dimungkinkan salah satunya terjadi akibat kurangnya data pengamatan yang dihimpun basis data RHI, khususnya untuk elongasi $< 13^\circ$ dan elongasi $> 22^\circ$ hingga 40° . Ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

dalam Perspektif Islam dan Sains”, Observatorium Bosscha-ITB, 19 Desember 2009, *manuscript in preparation*.

- [4] Fatoohi et.al. (1998), *The Danjon Limit of First Visibility of The Lunar Crescent*, The Observatory (1998), 118, 65–72.
- [5] Sulthan (2005), *Explaining and Calculating The Length of The New Crescent Moon*, The Observatory (2005), 125, 227–232.
- [6] Sulthan (2007), *First Visibility of The Lunar Crescent : Beyond Danjon's Limit*, The Observatory (2007), 127, 53–59.

IX. Referensi

- [1] Ilyas (1994), *Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar*, Q. J. R. astr. Soc. (1994), 35, 425–461.
- [2] Djamaluddin (2000), *Re-evaluation of Hilaal Visibility in Indonesia*, ICOP, <http://icoprojects.org>
- [3] Ma'rufin et.al (2009), *Observasi Hilaal 1427–1430 H (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas Hilaal di Indonesia*, makalah dalam Seminar Nasional “Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam

LAMPIRAN

PANJANG SABIT BULAN DALAM BASIS DATA RHI SEBAGAI HASIL KAMPANYE OBSERVASI HILAAL/HILAAL TUA 1427 - 1430 H (2007 - 2009 M)

No	Pengamat	Lintang	Bujur	Elevasi	Tanggal	Status	a _L	L	W	R	Alat Bantu Optik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	7-Jan-08	hilaal tua	17,418	130	0,69	0,255	-
2.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	7-Apr-08	hilaal	17,654	143	0,78	0,277	binokuler
3.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	4-May-08	hilaal tua	21,706	148	1,18	0,276	-
4.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	30-Sep-08	hilaal	13,002	92	0,39	0,254	binokuler
5.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	24-Apr-09	hilaal tua	15,505	119	0,58	0,265	-
6.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	26-Apr-09	hilaal	17,276	120	0,73	0,271	binokuler
7.	Mahmud	-6,150	106,833	26	24-Jun-09	hilaal	22,308	137	1,25	0,279	teleskop
8.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	24-Jun-09	hilaal	21,901	137	1,21	0,279	binokuler
9.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	24-Jun-09	hilaal	21,994	127	1,22	0,279	binokuler
10.	Arief Syamsu	-31,930	115,767	0	24-Jun-09	hilaal	21,656	137	1,18	0,279	-
11.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	21-Jul-09	hilaal tua	15,754	118	0,63	0,279	-
12.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	23-Jul-09	hilaal	17,94	134	0,81	0,278	binokuler
13.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	20-Sep-09	hilaal	21,609	143	1,13	0,267	-
14.	Arief Syamsu	-31,970	115,917	0	17-Oct-09	hilaal tua	17,021	120	0,7	0,268	teleskop
15.	Ma'rufin	-6,717	108,567	4	17-Oct-09	hilaal tua	16,509	117	0,66	0,267	binokuler
16.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	17-Oct-09	hilaal tua	16,506	143	0,66	0,268	binokuler
17.	Mutoha	-7,867	110,467	395	19-Oct-09	hilaal	15,024	98	0,54	0,261	binokuler
18.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	15-Dec-09	hilaal tua	17,512	137	0,7	0,268	binokuler

Keterangan :

(1) = nomor referensi, (3) = lintang titik pengamatan (negatif adalah Selatan), (4) = bujur titik pengamatan (positif adalah Timur), (5) = elevasi titik pengamatan (meter dpl), (7) = status obyek yang diamati, (8) = elongasi Bulan-Matahari (derajat), (9) = panjang sabit hilaal/hilaal tua (derajat), (10) = lebar sabit Bulan (menit busur), (11) = diameter nampak Bulan (derajat).